

**MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA MELALUI
IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN *GROUP
INVESTIGATION* PADA SISWA KELAS IV
DI SD NEGERI 24 TOBOALI**

Harjilah Fitria Ningsih¹, Didi Kriswanto²

*SD Negeri 24 Toboali, Jl. Trans Rias II, Toboali, Bangka Selatan,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung^{1&2}.*

harjilahningsih16@guru.sd.belajar.id¹, didikriswanto1999@gmail.com²

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran *group investigation* dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 24 Toboali. Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri 24 Toboali. Objek penelitian adalah hasil belajar siswa kelas IV di SD Negeri 24 Toboali. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes tertulis, dan dokumentasi. Penelitian ini dikatakan berhasil jika minimal 80% siswa mencapai KKM yaitu 70. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan yang signifikan. Nilai rata-rata siswa yang tuntas pada siklus I yaitu 60, pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 82,08. Sedangkan untuk persentase pada siklus I siswa yang tuntas sebanyak 37,5%, pada siklus II mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 87,5%. Persentase penilaian sikap tanggung jawab siswa pada siklus I sebesar 70,75% pada siklus II meningkat menjadi 84,25%, penilaian sikap kedisiplinan siswa pada siklus I sebesar 64,5% pada siklus II meningkat menjadi 88,5%, penilaian sikap percaya diri siswa pada siklus I sebesar 58,25% pada siklus II meningkat menjadi 82,25%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dan memenuhi kriteria keberhasilan.

Kata kunci: *Model pembelajaran, Hasil belajar.*

Abstract: *This study aims to improve student learning outcomes through the group investigation learning model in learning science in grade IV SD Negeri 24 Toboali. This research is a type of classroom action research. The subjects in this study were all grade IV students at SD Negeri 24 Toboali. The object of research is the learning outcomes of fourth grade students at SD Negeri 24 Toboali. Data collection techniques using observation, written tests, and documentation. This research was said to be successful if at least 80% of students achieved KKM, namely 70. The results showed that the completeness of student learning outcomes in cycle I and cycle II experienced a significant increase. The average score of students who completed the first cycle was 60, in the second cycle it increased to 82.08. As for the percentage in the first cycle of students who completed as much as 37.5%, in the second cycle there was a significant increase to 87.5%. The percentage of students' responsible attitudes in cycle I was 70.75% in cycle II increased to 84.25%, the assessment of student discipline in cycle I was 64.5% in cycle II increased to 88.5%, the assessment of self-confidence students in the first cycle of 58.25% in the second cycle increased to 82.25%. Thus, it can be concluded that action research has shown significant improvement and meets the success criteria.*

Keywords: *Learning models, learning outcomes.*

Pendahuluan

Mata pelajaran IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki cakupan materi yang cukup luas dan padat. IPA adalah pengetahuan terstruktur, sistematis telah teruji sehingga bersifat umum (universal) namun dinamis membentuk pengetahuan baru dan secara umum terbatas pada gejala-gejala alam (Tembang, Harmawati, & Rahajaan, 2019). IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis sesuai fakta melalui observasi, eksperimentasi, penyimpulan, dan penyusunan teori oleh manusia. IPA merupakan rumpun ilmu, memiliki karakteristik khusus yaitu mempelajari fenomena alam yang faktual, baik berupa kenyataan atau kejadian dan hubungan sebab-akibatnya (Wisudawati & Sulistyowati, 2014). Pembelajaran IPA

sebaiknya dilaksanakan secara ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berfikir, bekerja, dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikan sebagai aspek penting kecakapan hidup (Laksana, 2016; Juniati, & Widiana, 2017). Sehingga kemampuan guru dalam menyajikan materi pada mata pelajaran IPA harus dipersiapkan dengan baik.

Kreativitas guru menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pembelajaran IPA, guru yang kreatif akan memilih dan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa (Widiana, 2016). Guru dituntut untuk mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif, sehingga pembelajaran menjadi mudah dipahami oleh siswa. Menurut Sukmadinata (Kurniasih & Sani, 2015) mengatakan bahwa dasar inovasi pembelajaran itu harus mencakup model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, tujuan pembelajaran serta kemampuan siswa.

Namun, fakta yang ada di lapangan bahwa pembelajaran IPA di Sekolah Dasar yang dilakukan oleh guru kurang menarik sehingga membuat siswa tidak semangat dalam belajar. Dampaknya hasil belajar siswa rendah dan tidak mencapai KKM yang telah ditetapkan. Untuk membuktikan permasalahan tersebut, maka dilakukan observasi di SD Negeri 24 Toboali. Dari hasil observasi yang dilakukan pada siswa kelas IV di SD Negeri 24 Toboali menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA belum tercapai secara maksimal. Dilihat dari hasil belajar siswa masih di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang harus dicapai dalam mata pelajaran IPA adalah 70. Berdasarkan data tersebut dilakukan identifikasi masalah untuk menemukan solusi yang terbaik dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka diperlukan inovasi guru dalam merancang proses pembelajaran pada materi IPA. Adapun inovasi yang dapat dilakukan guru diantaranya dengan menerapkan media, model, pendekatan, dan metode dalam proses belajar di kelas (Nasution, 2017). Inovasi-inovasi ini digunakan sebagai cara untuk menciptakan proses pembelajaran yang memiliki kualitas baik sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang telah ditargetkan (Pamungkas, Subali, & Linuwih, 2017). Inovasi yang dapat diterapkan yaitu pemanfaatan model pembelajaran dalam upaya meningkatkan hasil belajar IPA siswa (Ichsan et al., 2018).

Salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menggunakan model pembelajaran *Group Investigation*. Model pembelajaran *Group Investigation* merupakan salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif yang memiliki titik tekan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari materi atau segala sesuatu mengenai pelajaran yang akan dipelajari informasi tersebut secara mandiri, biasanya di dapat dari bahan-bahan yang tersedia (Kurniasih & Sani, 2015; Wisnawa et al., 2016). Sedangkan menurut (Pranata, 2016) Pembelajaran menggunakan *Group Investigation* melibatkan siswa dalam setiap kegiatan (memilih topik, kooperatif dalam perencanaan, mengimplementasikan, menganalisis, dan sintesis, mempresentasikan hasil kinerja, dan mengevaluasi. Siswa akan berinteraksi dengan kelompok untuk menginvestigasi topik dan mencari solusi bersama teman kelompok, mempresentasikan, dan berdiskusi dengan kelompok lain, dengan seperti itu akan menumbuhkan sikap sosial antar siswa lainnya (Sai, 2017). Oleh sebab itu, model pembelajaran *Group Investigation* perlu diterapkan dan diharapkan dapat memberikan dampak secara

langsung dalam peningkatan hasil belajar siswa serta peningkatan kemampuan dan pemahaman siswa dalam pembelajaran IPA.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPA melalui implementasi model pembelajaran *group investigation* pada siswa kelas IV di SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2021/2022.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas. Menurut Kunandar (2016) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah suatu penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru secara kolaboratif dan partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu (kualitas) proses pembelajaran di kelas melalui suatu tindakan tertentu dalam suatu siklus. Penelitian tindakan dilaksanakan pada tanggal 10-24 Februari 2022. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri 24 Toboali yang berjumlah 24 siswa terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Sedangkan objek penelitian adalah hasil belajar IPA melalui implementasi model pembelajaran *group investigation* pada siswa kelas IV di SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2021/2022. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes tertulis, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis dekriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dikatakan berhasil jika minimal 80% siswa mencapai KKM yaitu 70.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas dengan model pembelajaran *group investigation* di kelas IV SD Negeri 24 Toboali tahun ajaran 2021/2022 bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi bagian-bagian tumbuhan. Setelah melakukan tindakan siklus I dan siklus II, hasil penelitian secara keseluruhan telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan sebelumnya. Ketercapaian indikator keberhasilan pada hasil belajar membuktikan bahwa, penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model pembelajaran *group investigation* dalam pembelajaran IPA materi bagian-bagian tumbuhan pada siswa kelas IV SD Negeri 24 Toboali telah mencapai keberhasilan sesuai yang diharapkan. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam implementasi model pembelajaran *group investigation* memberikan perubahan yang signifikan. Berikut ini disajikan grafik peningkatan nilai hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II:

Gambar 1
Grafik Peningkatan Hasil Belajar Siswa

Berdasarkan grafik pada gambar 1. menunjukkan bahwa ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan yang

signifikan. Nilai rata-rata keseluruhan siswa yang tuntas pada siklus I yaitu 60 dan pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 82,08. Sedangkan untuk persentase pada siklus I siswa yang tuntas sebanyak 37,5% dan pada siklus II mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 87,5%. Sedangkan untuk persentase hasil penilaian sikap siswa dikelompokkan dalam tiga kategori. Berikut ini disajikan grafik peningkatan nilai sikap siswa pada siklus I dan siklus II:

Gambar 2.
Grafik Peningkatan Nilai Sikap Siswa

Berdasarkan grafik pada gambar 2. menunjukkan bahwa penilaian aspek sikap siswa mengalami peningkatan yang signifikan. Persentase penilaian sikap tanggung jawab siswa pada siklus I sebesar 70,75% mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 84,25%, penilaian sikap kedisiplinan siswa pada siklus I sebesar 64,5% mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 88,5%, penilaian sikap percaya diri siswa pada siklus I sebesar 58,25% mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 82,25%.

Keberhasilan penelitian ini di dukung pula oleh beberapa penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang dilakukan Pramesti & Kusmariyatni

(2014) menunjukkan bahwa metode *group investigation* dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan pemahaman konsep IPA siswa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan menerapkan model *group investigation* dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan pemahaman konsep IPA. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Wisnawa et al., (2016) menunjukkan bahwa melalui model *group investigation* terbukti berhasil meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Lebih lanjut hasil penelitian Mulyantini dan Parmiti (2017) menemukan bahwa penerapan model pembelajaran *Group Investigation* dapat efektif meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran *group investigation* telah terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya dalam pembelajaran IPA materi bagian-bagian tumbuhan pada siswa kelas IV SD Negeri 24 Toboali tahun pelajaran 2021/2022.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang tuntas pada siklus I sebanyak 37,5% dan pada siklus II mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 87,5%. Selain itu, didukung pula dengan peningkatan pada penilaian aspek sikap siswa selama kegiatan pembelajaran yang mengalami perubahan sangat positif. Hal tersebut semakin menguatkan bahwa penerapan model pembelajaran *group investigation* dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi bagian-bagian tumbuhan pada siswa kelas IV SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2021/2022.

Daftar Pustaka

- Ichsan, I. Z., Dewi, A. K., Hermawati, F. M., & Iriani, E. (2018). Pembelajaran IPA dan lingkungan: analisis kebutuhan media pembelajaran pada SD, SMP, SMA di Tambun Selatan, Bekasi. *JIPVA (Jurnal Pendidikan IPA Veteran)*. 2(2). 131-140.
- Juniati, N. W., & Widiana, I. W. (2017). Penerapan model pembelajaran inkuiri untuk meningkatkan hasil belajar IPA. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*. 1(1). 20-29.
- Kunandar. (2016). *Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurniasih, I. & Sani. 2015. *Ragam Pengembangan Model Pembelajaran Untuk Peningkatan Profesionalitas Guru*. Jakarta: Kata Pena.
- Laksana, D. N. L. (2016). Miskonsepsi dalam materi IPA sekolah dasar. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)*. 5(2). 166-175.
- Muliyantini, P., & Parmiti, D. P. (2017). Penerapan model pembelajaran *group investigation* untuk meningkatkan hasil belajar IPA kelas V. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*. 1(2). 91-98.
- Nasution, M. K. (2017). Penggunaan metode pembelajaran dalam peningkatan hasil belajar siswa. *STUDIA DIDAKTIKA: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*. 11(01). 9-16.
- Pamungkas, A., Subali, B., & Linuwih, S. (2017). Implementasi model pembelajaran IPA berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa. *Jurnal Inovasi Pendidikan IPA*. 3(2). 118-127.
- Pramesti, S., & Kusmariyatni. (2014). Pengaruh Model Pembelajaran *Group Investigation* terhadap Pemahaman Konsep IPA Siswa SD. *Jurnal Mimbar PGSD Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan PGSD*. 2 (1). 1-12.
- Pranata, E. (2016). Implementasi Model Pembelajaran *Group Investigation* (GI) Berbantuan Alat Peraga Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika. *JPMI (Jurnal Pendidikan Matematika Indonesia)*. 1(1). 34-38.
- Sai, M. (2017). Pengaruh model *group investigation* berbasis internet terhadap hasil belajar dan kemampuan digital literasi siswa. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*. 4(1). 39-54.
- Tembang, Y., Harmawati, D., & Rahajaan, J. P. (2019). Peningkatan hasil belajar IPA siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe *group investigation* di sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*. 3(2). 230-237.
- Widiana, I Wayan. (2016). Pengembangan asesmen proyek dalam pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Indonesia*. 6 (2): 1-10.
- Wisnawa, I. D.G. Raka, Ndara T. R., & Widiana I. W. (2016). Penerapan Model Pembelajaran GI (*Group Investigation*) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Kelas IV. *E-Journal PGSD Universitas Pendidikan Ganesha Mimbar PGSD*. 6 (3): 1-11.
- Wisudawati, A. W. & Sulistyowati, E. (2014). *Metodologi Pembelajaran IPA*. Jakarta: Bumi Aksara.